

ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ТЕХНОЛОГИК СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ.

Ч.Аҳмадова ТошДАУ талабаси

С.Анарбоев ТошДАУ талабаси

М.Махамматова ТошДАУ доценти

***Аннотация.** Мақолада юмшоқ буғдойнинг энг муҳими технологик сифат кўрсаткичлари бўлиб, унга дон таркибидаги оқсил ва клейковина миқдори муҳим ҳисобланади. Бу эса навнинг биологик хусусиятига, туроқ иқлим шароитига, минтақага ва агротехникага боғлиқдир.*

***Калим сўзлар:** дон, технологик, сифат кўрсаткичлар, оқсил, клейковина, биологик хусусиятлар, минтақа ва агротехника.*

***Аннотация.** В статье отмечено, что одними из важных показателей качества зерна являются показатели технологического качества, среди которых важное значение имеют содержание белка и клейковины в зерне. Кроме того, приводится, что они зависят от биологических особенностей сорта, почвенно-климатических условий, региона и агротехники.*

***Ключевые слова:** зерно, показатели технологического качества, белок, клейковина, биологические особенности, регион и агротехника.*

***Abstract.** In the article noted that technological quality indexes including the amount of protein and gluten are the most important quality indexes of the grain. Beside this, their dependence on the biological properties, soil climatic condition. Region and agro-practices was revealed.*

***Key words:** grain, technologic, quality indexes, protein, gluten, biologic properties, region and agro-practices.*

Кузги юмшоқ буғдой навларини дон сифат кўрсаткичларини ўрганиш дон етиштириш талабларига мос дон сифатига эга янги навлар яратиш ва ишлаб чиқиш жорий этиш буғдой селекцияси бугунги куннинг долзарб масалаларидан биридир. Доннинг энг муҳим сифат кўрсаткичларидан бири-бу технологик сифат кўрсаткичлари бўлиб, унга дон таркибидаги оқсил, клейковина миқдори донининг ялтироқлиги, ИДК кўрсаткичи каби кўрсаткичлари киради. Яхши нон ҳосил қилиш учун буғдой дони таркибида бир қатор моддаларнинг энг аввало оқсилнинг бўлиши катта аҳамияти

Тажрибамиздаги ўрганилган навларнинг оқсил миқдори, ўрганилганда навларда қуйидагича бўлди. Маҳаллий навлар орасида юқори натижалар Яксарт, Чиллаки, Ёнбош навларида андоза Ҳазрати башир нави (13,2 %) даражасида кузатилиб, тегишли равишда 13 % ни ташкил этди. Краснодар селекциясига мансуб навларда оқсил миқдори 11,6 (Звезда, Сила) %дан 12,5 (Эсаул) %гача бўлганлиги қайд этилди. Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти навларида оқсил миқдори нисбатан юқори даражада бўлиб, 13 % (Васса, Ук-335/2018-22)дан 13,4 % (Яксарт, Ғозғон) гача бўлганлиги қайд этилди.

1-жадвал

Марказий минтақада етиштирилган юмшоқ буғдой навларининг оқсил миқдори (2016-2018 й)

№	Нав номи	Оқсил миқдори, %			
		2016 йил	2017 йил	2018 йил	Ўртача
1	2	3	4	5	6
1	Ҳазрати башир	13.1	13.2	13.4	13.2
2	Яксарт	12.9	13.1	13.1	13.0

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

3	Бобур	13.0	12.8	12.9	12.9
4	Замин-1	12.7	12.6	12.1	12.5
5	Дурдона	12.8	12.8	12.5	12.7
6	Аср	12.5	12.6	12.7	12.6
7	Чиллаки	13.1	13.0	13.0	13.0
8	Ёнбош	13.0	13.0	13.0	13.0
9	Гозғон	12.5	12.6	12.1	12.2
10	Краснодор-99	11.1	12.2	12.6	12.3
11	Гром	12.3	12.3	12.5	12.4
12	Эсаул	12.5	12.5	12.4	12.5
13	Зимница	11.8	11.9	12	12.0
14	Звезда	11.7	11.6	11.5	11.6
15	Сила	11.8	11.5	11.6	11.6
16	№-158/2014	13.0	13.5	13.5	13.4
17	№ 219/2015	13.6	13.5	13.0	13.4
18	Ag 16/2015	13.1	13.2	13.2	13.2
9	Ag 36/2015	13.0	13.1	13.0	13.0
20	Юксак	13.0	13.5	13.4	13.0

Демак, оқсил миқдорини оширишда навларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ маҳаллий навлардан Яксарт, Чиллаки, Ёнбош ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Аманов А. Ўзбекистонда дон етиштиришнинг ҳолати ва истиқболлари // Ўзбекистонда буғдой селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологиясига бағишланган биринчи миллий конференция. –Тошкент. 2004. – Б. 1-10.

2. Аманов А, Жўраев Д, Дилмуродов Ш, Жаббаров А, Мейлиев А. "Доннинг тўлишиш давридаги юқори ҳароратнинг ҳосилдорликка таъсири. Агроилм. 2015. 6.(38).25 б

3. Аманов О, А Файзуллаев “Республикамизнинг жанубий минтақасида янги юмшоқ буғдой намуналарининг дон сифати кўрсаткичлари”. Агроилм. №4. 2019й. 23-24 бетлар.

4. Аманов О, А. Шаймуродов, Ш. Дилмуродов “Лалмикор майдонларда қаттиқ буғдойнинг дон сифат кўрсаткичлари”. Агроилм. №1. 2019й. 16-17 бетлар.

5. Аманов О, Жўраев Д, Туфлиев Н, Дилмуродов Ш, Ҳазраткулова "Юмшоқ буғдойнинг экиш униб чиқиш даврини ташқи муҳит омилларига боғлиқлиги.- Агроилм. №5 (37) 2015й. 35-36

6. Эшонқулова Г “Кузги юмшоқ буғдой навларининг сут, мум, тўлиқ пишиш даврига минтақа шароити таъсири” Агроилм. №5, 2021й. 23-25 бетлар.